

FUTUVVAT TASHKILOTLARINING SHAKLLANISH TARIXI

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Islomshunoslik yo'nalishi

4-kurs talabasi

Xaitova Malika

+9989300256 67

Аннотасија

Ushbu maqolada muallif tasavvufning muhim elementi bo'lgan "futuvvat" va uning paydo bo'lish tarixi bilan bog'liq ma'lumotlarni tahlil qilgan. Shuningdek, futuvvatning g'oya sifatida kelib chiqishi va etimologik jihatlari yoritilgan. Klassik mutasavviflarning futuvvatga nisbatan bildirgan munosabati va fikrlari ham bayon qilingan. Xulosa sifatida bu tushuncha islom odob va axloq normalarini o'zida mujassam etgan g'oya ekanligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: *futuvvat, tasavvuf, axiy, futuvvatnoma, javonmardlik, sufi, komil inson.*

Аннотация

В данной статье автор проанализировал информацию, связанную с важным элементом суфизма «футувва» и историей его возникновения. Также освещаются происхождение и этимологические аспекты футуввата как идеи. Описаны также взгляды и взгляды классических мистиков на футувват. В качестве вывода констатируется, что данная концепция воплощает в себе нормы исламских нравов и этики.

Ключевые слова: *великодушные, суфизм, братство, футувватнаме, молодечества, суфи, совершенный человек.*

Annotation

Vol. 1. Issue 5.

In this article, the author analyzed information related to the important element of Sufism, “futuwwa” and the history of its emergence. The origin and etymological aspects of futuwwa as an idea are also covered. The attitudes and opinions expressed by classical mystics regarding futuwwa are also described. As a conclusion, it is stated that this concept embodies the norms of Islamic manners and ethics.

Key words: *futuwwa (spiritual chivalry), Sufism, brotherhoods, futuwwatname, young man, sufi*

Futuvvat g‘oyasining ildizlari tarixiy jarayonda islomdan oldingi qadimgi arab jamiyatiga borib taqaladi. Futuvvat arabiston yarimorolida vujudga kelgan bo‘lsa-da, IX asrdan boshlab Osiyoda islom dini yoyilgandan so‘ng turklar va eronliklar o‘rtasidagi tashkilot sifatida tarqala boshladi. XIII asrdan boshlab Anadoluda ko‘rina boshlagan futuvvat institutining ilk manbasi bo‘lgan “Futuvvatnoma” janridagi adabiyotlar o‘sha davr ilmiy an‘analariga ko‘ra ilk bor arab va fors tillarida yozilgan. Biroq, unga murojaat qilganlar asosan turkiy xalq bo‘lgani uchun “Futuvvatnomalar”lar turkiy tilda yozilishiga sababchi bo‘ldi. Qo‘l mehnatini qadrllovchi, hunarmand va savdogarlar o‘rtasida keng tarqalgan axiylik tushunchasi musulmonlarning hayotini ko‘rsatib beruvchi bir omil bo‘lgan. Shu sababli ham ularning orasida futuvvat g‘oyasi tez fursatda yoyildi. Axiylik uyushmalari hunarmand va futuvvatnomalarda yozilgan qoidalarga rioya qilishga rozi bo‘lgan har bir kishini o‘z ichiga olgan.

Futuvvat so‘zining bevosita lug‘aviy va istilohiy ma‘nolarini o‘rganadigan bo‘lsak, futuvvat (arab. – yigitlik, mardlik) – tasavvufdagi mardonavorlik ya‘ni, boshqalarni o‘zidan ustun ko‘rish, faqat yaxshilik qilish, ezgu xulq-atvorga ega bo‘lish, piru ustozlar, do‘st-birodarlar sharafini himoya qilishga o‘zini bag‘ishlash, oliyjanob bo‘lish, mukammal odob-axloqni o‘zida kamol toptirish.

Futuvvat g'oyalarining paydo bo'lishi tasavvufning dastlabki davriga borib taqaladi. Ushbu so'z Qur'oni karimda bir necha marta keladi. Yusuf (a.s.) va Ibrohim (a.s), shuningdek, Yusuf (a.s.) bilan birga zindonga kirgan ikki yigit [1] "fato" so'zi bilan sifatlangan. Kahf surasidagi g'or egalari "fityat"– yigitlar, Muso payg'ambarning safdoshi va hamrohi esa "fato"– yigit deb nomlangan. Mashhur sufiy Junayd Bag'dodiyning ta'rifiga ko'ra, futuvvat – "Saxovatpeshalik, birovga zarar yetkazmaslik va shikoyat qilmaslik (noshukr bo'lmaslik)". Suhravardiyning fikricha futuvvatning asosiy xususiyati sof axloq bo'lsa sufiylik esa zohidlik, taqvoni o'z ichiga oladi.[2:189] Bu o'rinda aytish mumkinki, futuvvat o'ziga xos xususiyat sifatida sufiylik emas, balki axloqiy xulq-atvor bilan bog'liqdir.

G'azzoliy (vaf. 505/1111) fikricha, fato sadoqat, halollik va saxovatlilik xislatlariga ega bo'lgan kishidir va u doim kechirimli bo'ladi. U musulmon birodarlariga xayrixoh bo'lib, yumshoq xulq-atvor bilan harakat qiladi, do'stlarining yomon gaplarini tinglashni yoqtirmaydi. U o'z so'ziga sodiqdir. Nafrat, hasad kabi yomon sifatlardan saqlanadi shu bilan birga hech qachon yolg'on gapirmaydi. U biror narsani yoqtirsa Alloh uchun yaxshi ko'radi, yomon ko'rsa Alloh uchun narsani yomon ko'radi[3]. Sulamiy (vaf. 1021-y.) ham futuvvatni Allohning amrlariga itoat qilish, bilan bir qatorda go'zal ibodat qilish, har xil yomonliklarni tark etish deb ta'riflab, uning axloqiy jihatini ta'kidlagan.[4:48] Bundan tashqari, fato himoya qilishi kerak bo'lgan beshta qadriyat borligini, ya'ni ishonch, sadoqat, ixlos, yaxshi birodarlik va tuzatuvchi sirlar (ichki dunyo) borligini, agar bularni bajarmasa, u amalni bajarmaganligini aytib o'tgan.

Kosoniy futuvvat haqida gapirar ekan, uning asosiy axloqiy tamoyillarini qisqacha bayon qiladi. Buni adovatni tark etish, xatolardan qochish, azobni unutish, yomon hislatli insonlarga yaxshilik qilish, zolimning uzrini qabul qilish kabilar bilan umumlashtiradi[5:195-196]. Javonmardlar oddiy xalq ichidan chiqqan hunarmandlar, qiziqchilar, sipohiyalar va jamiyatning boshqa a'zolaridan tashkil

topgan edi. Ulardan har birining o‘z jamoasi, piri va yig‘iladigan joyi bo‘lgan. Ajiografik manbalarda “javonmard” so‘zi ko‘plab sufiylarga, ayniqsa malomatiylarga nisbatan keng qo‘llangan. Jumladan, “Malomatiya haqida risola” muallifi Sulamiy futuvvatga bag‘ishlab alohida bir risola bitgan. Ushbu asarida haqiqiy javonmardning 212 ta ta’rif va sifatini keltiradi. [6]

Sulamiy yo‘lidan borgan yana bir tasavvuf tarixnavisi Qushayriy (vaf. 1072y.) “Qushayriy risolasi” asarining bir bobini aynan futuvvat mavzusiga bag‘ishlaydi. U o‘z risolasida futuvvatni “birovning ishini amalga oshirishda bo‘lish va uning ishiga g‘amxo‘rlik qilish” deb ta’riflaydi va yana o‘sha asarda “qul o‘z nafsini o‘zganikidan ustun ko‘rmaydi” deb ifodalaydi. Kaykovusning (XI asr) “Qobusnoma”sidagi “Javonmardlik zikrida” deb atalgan 44-bobida futuvvat odobi, bu tur insonlarga xos go‘zal axloq namunalari haqida so‘z boradi.

Ibn Arabiy (638 h. 1240) “Futuhotu-l-Makkiya”da futuvvatga alohida bob ajratgan. Uning fikricha, futuvvat quvvat maqomiga oiddir. Alloh insonni ruhan kuchli qilib yaratdi. Fatoda zaiflikka oid hech narsa topilmasligi kerak shu bilan birgalikda Alloh taoloning hukmida bo‘lib, tabiat va nafs olami bilan odatlardan ustun bo‘la olgan kishidir. Futuvvat ahli xalqqa ehson qiladi va karam sohibi hisoblanadi. Ibrohim payg‘ambar ana shu fe‘l-atvori uchun fato deb atalgan. Futuvvat maqomi faqat Malomatiylarda bor. Chunki ular xizmatkor qiyofasidagi sultondirlar. Ularni insonlar va jinlar bilishmaydi, lekin farishtalar bilishadi. Ibn Arabiy bu to‘rt sahifa ichida Fahr-i Roziyga (606 h. 1209) yozgan axloqiy risolasida futuvvat ahlining ahkomlarini va futuvvat hokimiyatining dalillarini bayon qilganini qayd etadi.[7:241-244] Yana o‘sha kitobning 146-bobida futuvvat yaxshi odatlardan iboratligi, Alloh taoloning bandalariga ne‘matlarini ato etishi haqida so‘z boradi.

Hiroflik atoqli olim Husayn Voiz Koshifiy (1440-1505) “Futuvvatnomai sultoniy” asarida futuvvatning yetmish bir shartini sanab o‘tib: “Kimdagi, mazkur shartlardan birortasi topilmasa, u futuvvatdan bebahrdir”, deb ta’kidlaydi.

Shuningdek, futuvvat tasavvufiy qarashlarning amaliy tatbig'i sifatida e'tirof etiladi. Bu so'z asl ma'nosidan tashqari turli ma'nolarda ham qo'llanadi. Fitiyan shaklida o'qilganda kecha-kunduz ma'nosini bildiradi. Fityan deb o'qilganda esa qabila nomini bildiradi.

Hijriy II asrdan boshlab islom olamida sufiylik tafakkurining paydo bo'lishi bilan futo va futuvvat tushunchalari tasavvufiy xususiyat kasb eta boshladi. [8:259-261] Ibn al-Qoyyim al-Javziy Ja'far as-Sodiq birinchi marta futuvvani zikr qilganini aytadi. Ja'far as-Sodiqning futuvvat haqida: "Biz uchun futuvvat boshqalarning manfaati uchun topilgan narsani tortiq qilish, yaxshisi qo'lga kiritilmagan narsaga shukr qilishdir". Bundan tashqari, "Ta'rifot" tasavvufiy atamalarini izohlovchi asarda futuvvat so'zi: "Dunyo va oxiratda xalqni o'z nafsidan ustun qo'yishdir" deyilgan.

Aslini olganda, Sulamiy, futuvvat tushunchasi Odam alayhissalomdan boshlanib, undan keyingi payg'ambarlarda ham turli sifatlar bilan namoyon bo'lganligini ta'kidlaydi. Masalan, Shis alayhissalom futuvvat huquqini bajargani uchun Alloh uni yomonlikdan saqladi. Futuvvat (javonmardligi) bilan mashhur Ibrohim butlarning boshlarini sindirdi, Muhammad (s.a.v.) u bilan ochiq zabtga erishdi.[9:226-227] Futuvvat haqida o'rta asr olimlaridan bo'lmish Alisher Navoiy alohida asar yozib qoldirgan. Navoiy ijodiyoti nafaqat falsafiy teranligi, balki ijtimoiy mohiyati bilan ham adabiyotimiz tarixida favqulodda xodisa hisoblanadi. Xilma-xil janrlarga mansub badiiy durdonalarda dono siyosiy arbobning ilg'or ijtimoiy konsepsiyasi barcha jihatlari bilan to'liq va yorqin namoyon bo'lgan.

Agar lirik she'rlar, dostonlar muqaddimasi va "Mahbub ul-qulub"da ijtimoiy masalalar maxsus qo'yilib, aniq xulosalar bayon qilinsa, dostonlardagi voqea va obrazlarni ana shu fikr va mulohazalarning badiiy in'ikosi deb aytish mumkin. Boshqa dostonlarda muallifning tasavvuf va xususan, naqshbandiya tariqatiga munosabati aniq ko'zga tashlangani holda, uning dunyoqarashiga katta ta'sir ko'rsatgan ijtimoiy oqim va uyushmalarning ayrimlariga munosabati mahorat bilan

to‘qilgan parda ortiga olingan. Bunga Navoiyning komil inson g‘oyasining shakllanishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan futuvvat (javonmardlik)ga munosabati yorqin dalil bo‘la oladi.

Ma‘lumki, Alisher Navoiy futuvvatning Kichik Osiyo hududidagi o‘ziga xos tarmog‘i bo‘lmish saxiylik harakati namoyandasi (“Sab‘ai sayyor”dagi Saxiy)ning yorqin obrazini yaratgan. Shoirning o‘z tili bilan aytganda:

Muruvvat – barcha bermakdur, yemak yo‘q,

Futuvvat – barcha qilmakdur, demak yo‘q.

Zotan, bu harakatning Xuroson va Movarounnahrda a‘zolari saxiy emas, balki javonmard deb atalgan. Binobarin shunday keng rivoj topgan ijtimoiy harakat bu hududda o‘ziga xos jihatlar kasb etgan va turli xalq harakatlari, ijtimoiy qatlamlar bilan aloqador bo‘lganligi shubhasiz.

Ma‘lumki, Farididdin Attor futuvvatga mansub 72 talab (sifat, xususiyat), Husayn Voiz Koshifiy esa (uch martaba, o‘n ikki rukn (ustun) 71 ta shartni ko‘rsatgan. Ana shularning barchasi ikkita sifatda mujassam bo‘ladi: saxovat (do‘stlarga naf‘ yetkazmoq) va shijoat (do‘stlarni dushmanlardan asramoq). Agar Navoiy asarlaridagi ijobiy qahramonlar faoliyati, shuningdek, uning she‘rlari va “Mahbub ul-qulub” asariga e‘tibor qilsak, barcha muhim sifatlar javonmardlik talablari bilan muvofiq ekanligiga to‘la qanoat hosil qilamiz [10].

Bu tushuncha islomdan oldin arab jamiyatida qo‘llanilgani ma‘lum. Ammo, fato tushunchasi qachon paydo bo‘lganligi haqida aniq fikr yo‘q. Garchi erishilmagan bo‘lsa-da, bu kontsepsiya ustida ishlaydigan deyarli barcha tadqiqotchilar futuvvat tushunchasi paydo bo‘lgandan beri bir necha bosqichlarni o‘tkazganini qayd etadilar.

Ular vaqt o‘tishi bilan o‘z mazmunini o‘zgartirganligini qabul qilganlar [11:137]. Bu jihatdan futuvvat bosqichlarini kuzatib borish juda qiyin. Biroq, bu ham muhim masala hisoblanadi. Bu jarayonning ma‘nosi futuvvatning tashkil

etilishi va yo‘qolishi bilan bog‘liqdir. Izlanuvchilar tadqiqotlar o‘tkazgan holda futuvtatning rivojlanish bosqichlarini quyidagicha tasniflashadi:

1. Islomdan oldingi davr (islomdan oldingi davr);
2. Islomning ilk asrlari;
3. Tasavvufiy futuvtat davri;
4. Abbosiy halifa Nosir davri (1180-1225)
5. Axiylik futuvtati yoki axiylik davri

Xulosa o‘rnida shuni aytilish joiz bo‘ladiki, futuvtat komillik demakdir. Uning martabasi esa avval saxovat va mehr-muruvvat, ikkinchisi qasdu g‘azabdan o‘zini tiyish, ya‘ni o‘zgalarning tinchlik-osoyishtaligini buzmaslik va joniga qasd qilmaslik, uchinchisi hamma vaqt xalq xizmatida bo‘lish, elu yurt-ga sadoqat ko‘rsatishdir. Shu o‘rinda mazkur har uchala martaba bizning orzuyimizdagi barkamol avlod ta‘lim-tarbiyasiga qo‘yilgan talablar bilan aynan bir darajada ekanligi, milliy qadriyatlarimiz davlat siyosati bilan naqadar uyg‘unligidan yana bir bor dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulaziz Mansur. Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. – T.: “Toshkent Islom universiteti” nashriyot –matbaa birlashmasi. 2004.
2. Aleksander Knish, Islamic Mysticism: A Short History (Tasavvuf Tarihi), trj. İhsan Durdu, İzmir: Ufuk Yay. 2011, s. 189.
3. Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazalî, Ravzatu’t-Tâlibîn ve Umdetü’s-Sâlikîn (Mecmûatü resâil içerisinde bir bölüm), tahq. İbrahim Emin Muhammed, Kahire:
4. Abdurahmon Sulamiy. Al-Muqaddima fi-t-tasavvuf, s. 48.
5. Kamoliddin Abdurazzoq ibn Muhammad Kosoniy Letâifu’l-A’lâm fi İşarâti Ehli’l-İlhâm tahk. Saîd Abdülfettah, Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Mısıriyye, 1996/1416, c. II, s. 195-196.
6. “Tasavvufga kirish” I.Usmonov “Yosh kuch” Toshkent 2019

7. Misr, Dor- al-Kütübal-Arabiyye, bap, 1329. 42, I jild, 241-244-betlar.
8. Süleyman Uludağ, “Fütüvvet”, DİA, İstanbul 1996, C. XIII, s. 259-261.
9. Ebu Abdurrahman Muhammed İbn el-Hüseyn es-Sülemî, Kitâbu'l-Fütüvvet, (Mecmua-i Âsâr'ın II. cildi içerisinde) yay. Nasrullah Pürcevadi, Tahrân: Merkez-i Neşr-i Danişgahi, 1372, s. 226-227.
10. “Tasavvufga kirish” I.Usmonov “Yosh kuch” Toshkent 2019
11. Sezai Küçük, Abdulloh Ansoriy al-Haraviyning sufiy Futuvvat risolasi: “Kitâbu'l Fütüvvet”, Sakarya universiteti ilohiyot fakulteti jurnali, soni: 2, 2000, s. 137.

